

SONDE
SOBOSLIKRVSTVO, STOLARIJA I PARKETI
IZ INTERIJERA
HOTELA CENTRAL, EX TROCCOLI
NA PJACI U SPLITU

OBRAZLOŽENJE

Interijer Hotela central danas nalazimo u derutnom stanju, razlog tomu je sustavno neodržavanje zgrade proteklih šezdesetak godina, ipak zahvaljujući tomu, nailazimo na iznimno sačuvan interijer jer nikad nisu izvedeni radikalniji radovi na preuređenju. Na prvi pogled je vidljivo da postoje bogati soboslikarski oslici u cijelom interijeru, to je vidljivo na mjestima gdje je novija boja napukla i otpala; najviše na stubištu gdje se otkrivaju marmorizirana polja razvedena slikanim okvirima, po sobama je također primječen uzorak brokata izveden šablonom itd.

Hotel Central se sastoji od cca 101 prostorije od kojih je pregledano 60 te su izrađene 49 sonde uz 40 nezapisanih probnih prodora u žbuku i boju kod kojih nije pronađeno ništa relevantno. Ukupno 41 prostorija ostaje nepregledana zbog nedostupnosti, naime u nekim prostorijama se još živi a druge su pod ključem, od toga 19 ih spada u kavanu.

Sondiranjem je pronađeno mnogo bogatog soboslikarstva sa prelaza iz 19 u 20 stoljeće, zidovi i stropovi su u mnogim prostorijama bogato ukrašeni slikanim brokatom u 3 tona ili damastom u 2 tona redovito uokviravani glatkim i florealnim bordurama i cokulom, ponegdje imamo slikane marmorizacije također omeđene glatkim bordurama od kojih je najljepši primjer na stubištu, a na prvom katu imamo bogato oslikan strop u geometrijskoj kompoziciji sa cvjetnim aranžmanima i bordurama od slikanog damasta. Korištena tonska skala je najčešće zagasita i teških boja ili izrazito koloristička.

Izvedene sonde i dokumentacija iz prvog ugovora i ponude ne mogu poslužiti za rekonstruktivne crteže jer ne sadrže dovoljno podataka već su potrebne dodatne radnje.

Na podovima prvoga i drugog kata u sjevernom krilu nalazimo kvalitetnu hrastovu parketažu, složenu u ovisnosti od prostorije u nekoliko geometrijskih shema uvijek sa bordurom prema zidovima, shvatljivo je da su i zidovi slikani adekvatno.

Drvena oprema je na nivou kao i zidne slikarije, izrađena je od kvalitetnog ariša i likovno oblikovana profilima i špečama u klasičnom skladu kakav se danas ne nalazi u prodaji, sva drvenarija je najčešće u odličnom stanju bez ijednog razjapljenog spoja, na njima nalazimo par slojeva uljane boje u originalu su bojana u dva tona. Posebno su lijepo izvedene škurete na skrivanje i ovalni prozori u potkrovlju iako sva ostala stolarija ne zaostaje.

KAZALO SONDI:

Br. sonde:	Prost. broj:	m2:	Položaj	Etaža:	Materijal:	Veličina sonde:	Visina		Opis:	Datum:
							od	poda:		
44	B 04	15,73	Istočno krilo, istočni zid	Prvi kat	Boja, žbuka	31x41cm	140cm	3 sloja	žbuke, boja šablonizacija	16.3.2007
48	B 08	32,02	Sjeverno krilo, sjeverni zid	Prvi kat	Boja	32x22cm	85cm		šablonizacija	16.3.2007
46	B 10	19,80	Sjeverno krilo, strop	Prvi kat	Boja	280x220cm	350cm		Bordure, šablonizacija	16.3.2007
47	B 10	19,80	Sjeverno krilo, sjeverni zid	Prvi kat	Boja	20x30cm	63cm		Bordure	16.3.2007
42	B 16	41,16	Južno krilo, istočni zid	Prvi kat	Boja, žbuka	53x26cm	140cm		Šablonizacija, 3 sloja	16.3.2007
43	B 16	41,16	Južno krilo, sjeverni zid	Prvi kat	Boja	58x33cm	131cm	1 sloj	žbuke, 3 sloja boje	16.3.2007
45	B 17	44,20	Istočno krilo, sjeverni zid	Prvi kat	Boja, žbuka	27x42cm	66cm	1 sloj	žbuke, 3 sloja boje	16.3.2007
1	C 01	12,96	Jugozapad	Drugi kat	Boja	100x45cm	300cm		šablonizacija, valjak, 4 sloja	13.3.2007
2	C 01	12,96	Strop	Drugi kat	Boja	35x45cm	345cm		Bordura slikana	13.3.2007
27	C 01	12,96	Istočno krilo, istočni zid	Drugi kat	Boja, žbuka	26x14cm	148cm			15.3.2007
3	C 02	15,38	Istočno krilo, sjeverni zid, pregradni	Drugi kat	Boja	67x48cm	120cm		Šablonizacija, 3 sloja	13.3.2007
28	C 02	15,38	Istočno krilo, istočni zid	Drugi kat	Žbuka	31x21cm	140cm			15.3.2007
29	C 03	19,63	Istočno krilo, istočni zid	Drugi kat	Žbuka	95x15cm	136cm			15.3.2007
4	C 04	27,25	Istočno krilo, sjeverni zid	Drugi kat	Boja	120x45cm	140cm		šablonizacija	13.3.2007
32	C 05	39,51	Istočno krilo, istočni zid	Drugi kat	Žbuka	8x8cm	136cm			16.3.2007
33	C 05	39,51	Istočno krilo, zapadni zid	Drugi kat	Žbuka	8x6cm	145cm			15.3.2007
34	C 05	39,51	Istočno krilo, zapadni zid	Drugi kat	Žbuka	11x10cm	150cm			15.3.2007
5	C 06	25,33	Istočno krilo, istočni zid	Drugi kat	Boja, žbuka	45x40cm	140cm		Valjak, tri sloja	14.3.2007
30	C 06	25,33	Istočno krilo, istočni zid	Drugi kat	Žbuka	15x18cm	44cm			15.3.2007
6	C 07	11,41	Istočno krilo, zapadni zid	Drugi kat	Boja	40x33cm	80cm		Šablonizacija, 4 sloja	14.3.2007
31	C 07	11,41	Sjeverno krilo, sjeverni zid	Drugi kat	Žbuka	11x18cm	53cm			16.3.2007
8	C 07	11,41	Jugozapadno krilo, južni zid	Drugi kat	Boja	50x65cm	295cm		Bordura, valjak, 3 sloja	14.3.2007
35	C 08	8,45	Jugozapadno krilo, južni zid	Drugi kat	Žbuka	8x9cm	124cm			16.3.2007
9	C 10	13,23	Jugozapadno krilo, sjeverni zid	Drugi kat	Boja	30x55cm	130cm		Šablonizacija, valjak, 4 sloja	14.3.2007
12	C 12	12,06	Jugozapadno krilo, južni zid	Drugi kat	Boja	54x54cm	105cm		Šablonizacija, 2 sloja	14.3.2007
10	C 17	18,29	Jugozapadno krilo, zapadni zid	Drugi kat	Boja	55x29cm	140cm		Šablonizacija, valjak, 4 sloja	13.3.2007
7	C 19	7,69	Jugozapadno krilo, istočni zid	Drugi kat	Boja	28x32cm	100cm		Šablonizacija, 3 sloja	14.3.2007
11	C 21	20,76	Jugozapadno krilo, istočni zid	Drugi kat	Boja	40x25cm	154cm		Šablonizacija, 3 sloja	15.3.2007
20	C 26	10,27	Sjeverno krilo, sjeverni zid	Drugi kat	Boja	65x87cm	37cm		Šablonizacija, 3 sloja	15.3.2007
21	C 27	18,58	Sjeverno krilo	Drugi kat	Boja	74x72cm	115cm		Šablonizacija	15.3.2007
22	C 28		Sjeverno krilo, južni zid	Drugi kat	Boja	86x71cm	126cm		Šablonizacija, 3 sloja	15.3.2007
25	C 30	15,14	Sjeverno krilo, istočni zid	Drugi kat	Boja	40x55cm	130cm		3 sloja	15.3.2007
24	C 31	21,44	Sjeverno krilo, zapadni zid	Drugi kat	Boja	75x45cm	0cm		Bordura	15.3.2007
37	D 01	12,25	Sjeverno krilo, zapadni zid	Treći kat	Žbuka	8x6cm	145cm			16.3.2007
13	D 02	10,27	Sjeverno krilo, zapadni zid	Treći kat	Boja	50x78cm	12cm		Šablonizacija, bordura, 3 sloja	15.3.2007
13,1	D 02	10,27	Sjeverno krilo, istočni zid	Treći kat	Boja	75x40cm	125cm		Šablonizacija	15.3.2007
38	D 02	10,27	Sjeverno krilo, južni zid	Treći kat	Žbuka	10x10cm	141cm			16.3.2007
39	D 03	19,67	Sjeverno krilo, zapadni zid	Treći kat	Žbuka	12x12cm	132cm			16.3.2007
14	D 06	11,18	Sjeverno krilo, istočni zid	Treći kat	Boja	44x45cm	128cm		Šablonizacija, valjak, 2 sloja	14.3.2007
15	D 07	12,63	Sjeveroistočno krilo, zapadni zid	Treći kat	Boja	60x64cm	0cm		Šablonizacija, bordura, 2 sloja	14.3.2007
16	D 07	12,63	Sjeveroistočno krilo, strop	Treći kat	Boja	37x26cm	230cm		Šablonizacija, 3 sloja	14.3.2007
17	D 08	10,12	Sjeveroistočno krilo, zapadni zid	Treći kat	Boja	33x46cm	130cm		Šablonizacija	15.3.2007
18	D 09	11,24	Sjeveroistočno krilo, sjeverni zid	Treći kat	Boja	41x56cm	113cm		Šablonizacija, 3 sloja	14.3.2007
40	D 09	11,24	Sjeverno krilo, istočni zid	Treći kat	Žbuka	11x11cm	132cm			16.3.2007
19	D 11	10,89	sjeverno krilo, hodnik	Treći kat	Boja	20x29cm	140cm		Marmorizacija, 4 sloja	15.3.2007
36	D 01	12,25	sjeverno krilo, južni zid	Treći kat	Žbuka	6x6cm	143cm			16.3.2007
41	D 11	10,89	sjeverno krilo, južni zid	Treći kat	Žbuka	10x9cm	128cm			16.3.2007
23	Skale		Centralni dio, sjeverni zid	Svi katovi	Boja				Marmorizacija, bordure, 4 sloja	16.3.2007

KAZALO SONDI:

Roza boja označava nedostupne prostorije

KAZALO SONDI:

Roza boja označava nedostupne prostorije

Sonda br.43

Sonda br.42

Sonda br.46

Sonda br.46

Sonda br.46

Sonda br.46

Sonda br.46

Sonda br.23

Sonda br.23

Sonda br.17

Sonda br.16

Sonda br.15

Sonda br.14

Sonda br.13

Sonda br.13

Sonda br.21

Sonda br.20

Sonda br.10

Sonda br.9

Sonda br.6

Sonda br.5

Sonda br.3

Sonda br.43

Snimak_01.JPG

Sonda br.44; Prostorija: B 04; m2: 15,73; Položaj: Istocno krilo, istocni zid; Etaža: Prvi kat; Materijal: Boja, žbuka; velicina:31x41cm; od poda:140cm; Opis: 3 sloja žbuke, boja šablonizacija; Datum:16.03.2007;

Snimak_02.JPG

Blizu sonde br.44; detalj

Snimak_03.JPG

Sonda br.48; Prostorija: B 08; m2: 32,02; Položaj: Sjeverno krilo, sjeverni zid; Etaža: Prvi kat; Materijal: Boja; velicina:32x22cm; od poda:85cm; Opis: šablonizacija; Datum:16.03.2007;

Snimak_04.JPG

Sonda br.46; Prostorija: B 10; m2: 19,8; Položaj: Sjeverno krilo, strop; Etaža: Prvi kat; Materijal: Boja; velicina:280x220cm; od poda:350cm; Opis: Bordure, šablonizacija; Datum:16.03.2007;

Snimak_05.JPG

Detalj sonde br.46; Prostorija: B 10; m2: 19,8; Položaj: Sjeverno krilo, strop; Etaža: Prvi kat; Materijal: Boja; velicina:280x220cm; od poda:350cm; Opis: Bordure, šablonizacija; Datum:16.03.2007;

Snimak_06.JPG

Detalj sonde br.46; uvecanje

Snimak_07.JPG
Detalj sonde br.46; uvecanje

Snimak_08.JPG
Detalj sonde br.46; uvecanje

Snimak_09.JPG
Detalj sonde br.46; uvecanje

Snimak_10.JPG
Detalj sonde br.46; uvecanje

Snimak_11.JPG
Detalj sonde br.46; uvecanje

Snimak_12.JPG
Detalj sonde br.46; uvecanje

Snimak_13.JPG

Sonda br.47; Prostorija: B 10; m2: 19,8; Položaj: Sjeverno krilo, sjeverni zid; Etaža: Prvi kat; Materijal: Boja; velicina:20x30cm; od poda:63cm; Opis: Bordure; Datum:16.03.2007;

Snimak_14.JPG

Sonda br.42; Prostorija: B 16; m2: 41,16; Položaj: Južno krilo, istočni zid; Etaža: Prvi kat; Materijal: Boja, žbuka; velicina:53x26cm; od poda:140cm; Opis: Šablonizacija, 3 sloja; Datum:16.03.2007

Snimak_15.JPG

Sonda br.43; Prostorija: B 16; m2: 41,16; Položaj: Južno krilo, sjeverni zid; Etaža: Prvi kat; Materijal: Boja; velicina:58x33cm; od poda:131cm; Opis: 1 sloj žbuke, 3 sloja boje; Datum:16.03.2007

Snimak_16.JPG
Detalj sonde br.43; Uvecanje

Snimak_17.JPG

Sonda br.45; Prostorija: B 17; m2: 44,2; Položaj: Istočno krilo, sjeverni zid; Etaža: Prvi kat; Materijal: Boja, žbuka; velicina:27x42cm; od poda:66cm; Opis: 1 sloj žbuke, 3 sloja boje; Datum:16.03.2007

Snimak_18.JPG

Sonda br.1 i 2; Prostorija: C 01; m2: 12,96; Položaj: Jugožapad; Etaža: Drugi kat; Materijal: Boja; od poda:300cm; Opis: šablonizacija, valjak, bordure 4 sloja; Datum:13.3.2007

Snimak_19.JPG

Sonda br.1; Prostorija: C 01; m2: 12,96; Položaj: Jugozapad; Etaža: Drugi kat; Materijal: Boja; velicina:100x45cm; od poda:300cm; Opis: šablonizacija, valjak, 4 sloja; Datum:13.3.2007

Snimak_20.JPG

Detalj sonde br.1; Uvecanje

Snimak_21.JPG

Sonda br.2; Prostorija: C 01; m2: 12,96; Položaj: Strop; Etaža: Drugi kat; Materijal: Boja; velicina:35x45cm; od poda:345cm; Opis: Bordura slikana; Datum:13.3.2007

Snimak_22.JPG

Sonda br.27; Prostorija: C 01; m2: 12,96; Položaj: Istocno krilo, istocni zid; Etaža: Drugi kat; Materijal: Boja, žbuka; velicina:26x14cm; od poda:148cm; Opis: ; Datum:15.3.2007

Snimak_23.JPG

Sonda br.3; Prostorija: C 02; m2: 15,38; Položaj: Istocno krilo, sjeverni zid, pregradni;
 Etaža: Drugi kat; Materijal: Boja; velicina:67x48cm; od poda:120cm; Opis: Šablonizacija,
 3 sloja; Datum:13.3.2007

Snimak_24.JPG

Detalj sonde br.3; uvecanje

Snimak_25.JPG

Sonda br.28; Prostorija: C 02; m2: 15,38; Položaj: Istocno krilo, istocni zid; Etaža: Drugi kat; Materijal: Žbuka; velicina:31x21cm; od poda:140cm; Opis: ; Datum:15.3.2007

Snimak_26.JPG

Sonda br.29; Prostorija: C 03; m2: 19,63; Položaj: Istocno krilo, istocni zid; Etaža: Drugi kat; Materijal: Žbuka; velicina:95x15cm; od poda:136cm; Opis: ; Datum:15.3.2007

Snimak_27.JPG
 Detalj sonde br.29; Uvecanje

Snimak_28.JPG
 Sonda br.4; Prostorija: C 04; m2: 27,25; Položaj: Istocno krilo, sjeverni zid; Etaža: Drugi kat; Materijal: Boja; velicina:120x45cm; od poda:140cm; Opis: šablonizacija; Datum:13.3.2007

Snimak_29.JPG
Detalj sonde br.4; Uvecanje

Snimak_30.JPG
Sonda br.32; Prostorija: C 05; m2: 39,51; Položaj: Istocno krilo, istocni zid; Etaža: Drugi kat; Materijal: Žbuka; velicina:8x8cm; od poda:136cm; Opis: ; Datum:16.3.2007

Snimak_31.JPG

Sonda br.33; Prostorija: C 05; m2: 39,51; Položaj: Istocno krilo, zapadni zid; Etaža: Drugi kat; Materijal: Žbuka; velicina:8x6cm; od poda:145cm; Opis: ; Datum:15.3.2007

Snimak_32.JPG

Sonda br.34; Prostorija: C 05; m2: 39,51; Položaj: Istocno krilo, zapadni zid; Etaža: Drugi kat; Materijal: Žbuka; velicina:11x10cm; od poda:150cm; Opis: ; Datum:15.3.2007

Snimak_33.JPG
 Sonda br.5; Prostorija: C 06; m2: 25,33; Položaj: Istocno krilo, istocni zid; Etaža: Drugi kat; Materijal: Boja, žbuka; velicina:45x40cm; od poda:140cm; Opis: Valjak, tri sloja; Datum:14.3.2007

Snimak_34.JPG
 Detalj sonde br.5; Uvecanje

Snimak_35.JPG

Sonda br.30; Prostorija: C 06; m2: 25,33; Položaj: Istocno krilo, istocni zid; Etaža: Drugi kat; Materijal: Žbuka; velicina:15x18cm; od poda:44cm; Opis: ; Datum:15.3.2007

Snimak_36.JPG

Sonda br.6; Prostorija: C 07; m2: 11,41; Položaj: Istocno krilo, zapadni zid; Etaža: Drugi kat; Materijal: Boja; velicina:40x33cm; od poda:80cm; Opis: Šablonizacija, 4 sloja; Datum:14.3.2007

Snimak_37.JPG
Detalj sonde br.6; Uvecanje

Snimak_38.JPG
Sonda br.31; Prostorija: C 07; m2: 11,41; Položaj: Sjeverno krilo, sjeverni zid; Etaža: Drugi kat; Materijal: Žbuka; velicina:11x18cm; od poda:53cm; Opis: ; Datum:16.3.2007

Snimak_39.JPG

Sonda br.8; Prostorija: C 07; m2: 11,41; Položaj: Jugozapadno krilo, južni zid; Etaža: Drugi kat; Materijal: Boja; velicina:50x65cm; od poda:295cm; Opis: Bordura, valjak, 3 sloja; Datum:14.3.2007

Snimak_40.JPG

Sonda br.35; Prostorija: C 08; m2: 8,45; Položaj: Jugozapadno krilo, južni zid; Etaža: Drugi kat; Materijal: Žbuka; velicina:8x9cm; od poda:124cm; Opis: ; Datum:16.3.2007

Snimak_41.JPG

Sonda br.9; Prostorija: C 10; m2: 13,23; Položaj: Jugozapadno krilo, sjeverni zid; Etaža: Drugi kat; Materijal: Boja; velicina:30x55cm; od poda:130cm; Opis: Šablonizacija, valjak, 4 sloja; Datum:14.3.2007

Snimak_42.JPG

Detalj sonde br.9; Uvecanje

Snimak_43.JPG

Sonda br.10; Prostorija: C 17; m2: 18,29; Položaj: Jugozapadno krilo, zapadni zid; Etaža: Drugi kat; Materijal: Boja; velicina:55x29cm; od poda:140cm; Opis: Šablonizacija, valjak, 4 sloja; Datum:13.3.2007

Snimak_44.JPG

Detalj sonde br.10; Uvecanje

Snimak_45.JPG

Sonda br.7; Prostorija: C 19; m2: 7,69; Položaj: Jugozapadno krilo, istočni zid; Etaža: Drugi kat; Materijal: Boja; velicina:28x32cm; od poda:100cm; Opis: Šablonizacija, 3 sloja; Datum:14.3.2007

Snimak_46.JPG
Blizu sonde br.7; Detalj

Snimak_47.JPG
Blizu sonde br.7; Detalj, uvećanje

Snimak_48.JPG
Sonda br.11; Prostorija: C 21; m2: 20,76; Položaj: Jugozapadno krilo, istočni zid; Etaža: Drugi kat; Materijal: Boja; velicina:40x25cm; od poda:154cm; Opis: Šablonizacija, 3 sloja; Datum:15.3.2007; Izradio: Damir Ercegovic

Snimak_49.JPG
Detalj sonde br.11; Uvecanje

Snimak_50.JPG
Sonda br.12; Prostorija: C 12; m2: 12,06; Položaj: Jugozapadno krilo, južni zid; Etaža: Drugi kat; Materijal: Boja; velicina:54x54cm; od poda:105cm; Opis: Šablonizacija, 2 sloja; Datum:14.3.2007

Snimak_51.JPG
Detalj sonde br.12; Uvecanje

Snimak_52.JPG
Sonda br.20; Prostorija: C 26; m2: 10,27; Položaj: Sjeverno krilo, sjeverni zid; Etaža:
Drugi kat; Materijal: Boja; velicina:65x87cm; od poda:37cm; Opis: Šablonizacija, 3 sloja;
Datum:15.3.2007

Snimak_53.JPG

Sonda br.21-1; Prostorija: C 27; m2: 18,58; Položaj: Sjeverno krilo; Etaža: Drugi kat;
Materijal: Boja; velicina:74x72cm; od poda:115cm; Opis: Šablonizacija; Datum:15.3.2007

Snimak_54.JPG
Blizu sonde br.21-1

Snimak_55.JPG

Sonda br.21; Prostorija: C 27; m2: 18,58; Položaj: Sjeverno krilo; Etaža: Drugi kat;
Materijal: Boja; velicina:74x72cm; od poda:115cm; Opis: Šablonizacija; Datum:15.3.2007

Snimak_56.JPG

Sonda br.21; Prostorija: C 27; m2: 18,58; Položaj: Sjeverno krilo; Etaža: Drugi kat;
Materijal: Boja; velicina:74x72cm; od poda:115cm; Opis: Šablonizacija; Datum:15.3.2007

Snimak_57.JPG
Detalj sonde br.21; Uvecanje

Snimak_58.JPG
Detalj sonde br.21; Uvecanje

Snimak_59.JPG
Detalj sonde br.21; Uvecanje

Snimak_60.JPG
Sonda br.22; Prostorija: C 28; m2: ; Položaj: Sjeverno krilo, južni zid; Etaža: Drugi kat;
Materijal: Boja; velicina:86x71cm; od poda:126cm; Opis: Šablonizacija, 3 sloja;
Datum:15.3.2007

Snimak_61.JPG

Sonda br.25; Prostorija: C 30; m2: 15,14; Položaj: Sjeverno krilo, istocni zid; Etaža: Drugi kat; Materijal: Boja; velicina:40x55cm; od poda:130cm; Opis: 3 sloja; Datum:15.3.2007

Snimak_62.JPG

Sonda br.24; Prostorija: C 31; m2: 21,44; Položaj: Sjeverno krilo, zapadni zid; Etaža: Drugi kat; Materijal: Boja; velicina:75x45cm; od poda:0cm; Opis: Bordura; Datum:15.3.2007

Snimak_63.JPG

Sonda br.37; Prostorija: D 01; m2: 12,25; Položaj: Sjeverno krilo, zapadni zid; Etaža: Treći kat; Materijal: Žbuka; velicina:8x6cm; od poda:145cm; Opis: ; Datum:16.3.2007

Snimak_64.JPG

Sonda br.13; Prostorija: D 02; m2: 10,27; Položaj: Sjeverno krilo, zapadni zid; Etaža: Treći kat; Materijal: Boja; velicina:50x78cm; od poda:12cm; Opis: Šablonizacija, bordura, 3 sloja; Datum:15.3.2007

Snimak_65.JPG

Sonda br.13,1; Prostorija: D 02; m2: 10,27; Položaj: Sjeverno krilo, istocni zid; Etaža:
Treci kat; Materijal: Boja; velicina:75x40cm; od poda:125cm; Opis: Šablonizacija;
Datum:15.3.2007

Snimak_66.JPG

Detalj sonde br.13,1; Uvecanje

Snimak_67.JPG

Sonda br.38; Prostorija: D 02; m2: 10,27; Položaj: Sjeverno krilo, južni zid; Etaža: Treci kat; Materijal: Žbuka; velicina:10x10cm; od poda:141cm; Opis: ; Datum:16.3.2007

Snimak_68.JPG

Sonda br.39; Prostorija: D 03; m2: 19,67; Položaj: Sjeverno krilo, zapadni zid; Etaža: Treci kat; Materijal: Žbuka; velicina:12x12cm; od poda:132cm; Opis: ; Datum:16.3.2007

Snimak_69.JPG

Sonda br.14; Prostorija: D 06; m2: 11,18; Položaj: Sjeverno krilo, istočni zid; Etaža: Treći kat; Materijal: Boja; velicina:44x45cm; od poda:128cm; Opis: Šablonizacija, valjak, 2 sloja; Datum:14.3.2007

Snimak_70.JPG

Detalj sonde br.14; Uvećanje

Snimak_71.JPG
Blizina sonde br.14; Detalj

Snimak_72.JPG
Sonda br.15; Prostorija: D 07; m2: 12,63; Položaj: Sjeveroistočno krilo, zapadni zid;
Etaža: Treci kat; Materijal: Boja; velicina:60x64cm; od poda:0cm; Opis: Šablonizacija,
bordura, 2 sloja; Datum:14.3.2007

Snimak_73.JPG
 Detalj sonde br.15; Uvecanje

Snimak_74.JPG
 Sonda br.16; Prostorija: D 07; m2: 12,63; Položaj: Sjeveroistočno krilo, strop; Etaža: Treći kat; Materijal: Boja; velicina:37x26cm; od poda:230cm; Opis: Šablonizacija, 3 sloja; Datum:14.3.2007

Snimak_75.JPG

Sonda br.17; Prostorija: D 08; m2: 10,12; Položaj: Sjeveroistočno krilo, zapadni zid;
Etaža: Treci kat; Materijal: Boja; velicina:33x46cm; od poda:130cm; Opis: Šablonizacija;
Datum:15.3.2007

Snimak_76.JPG

Detalj sonde br.17; Uvecanje

Snimak_77.JPG

Sonda br.18; Prostorija: D 09; m²: 11,24; Položaj: Sjeveroistočno krilo, sjeverni zid;
 Etaža: Treći kat; Materijal: Boja; velicina:41x56cm; od poda:113cm; Opis: Šablonizacija, 3
 sloja; Datum:14.3.2007

Snimak_78.JPG
 Detalj sonde br.18; Uvećanje

Snimak_79.JPG

Sonda br.40; Prostorija: D 09; m2: 11,24; Položaj: Sjeverno krilo, istocni zid; Etaža: Treci kat; Materijal: Žbuka; velicina:11x11cm; od poda:132cm; Opis: ; Datum:16.3.2007

Snimak_80.JPG

Sonda br.19; Prostorija: D 11; m2: 10,89; Položaj: sjeverno krilo, hodnik; Etaža: Treci kat; Materijal: Boja; velicina:20x29cm; od poda:140cm; Opis: Marmorizacija, 4 sloja; Datum:15.3.2007

Snimak_81.JPG
Detalj sonde br.19; Uvecanje

Snimak_82.JPG
Sonda br.36; Prostorija: D 01; m2: 12,25; Položaj: sjeverno krilo, južni zid; Etaža: Treci kat; Materijal: Žbuka; velicina:6x6cm; od poda:143cm; Opis: ; Datum:16.3.2007

Snimak_83.JPG

Sonda br.41; Prostorija: D 11; m2: 10,89; Položaj: sjeverno krilo, južni zid; Etaža: Treci kat; Materijal: Žbuka; velicina:10x9cm; od poda:128cm; Opis: ; Datum:16.3.2007;

Snimak_84.JPG

Sonda br.23; Prostorija: Skale; m2: ; Položaj: Centralni dio, sjeverni zid; Etaža: Svi katovi; Materijal: Boja; velicina:; od poda:; Opis: Marmorizacija, bordure, 4 sloja; Datum:16.3.2007

Snimak_85.JPG
Sonda br.23; Detalj pri podu

Snimak_86.JPG
Sonda br.23; Detalj

Snimak_87.JPG
Sonda br.23; Detalj

Snimak_88.JPG
Sonda br.23; Detalj pri stropu

Snimak_89.JPG
Sonda br.23; Detalj pri stropu

Snimak_90.JPG
Sonda br.23; Detalj pri stropu

Snimak_91.JPG
Sonda br.23; Detalj pri stropu prema jugu

SISTEMI SLAGANJA PARKETA
Veličina letve 10x40cm

Tipologija stolarije

a-Set_prozor2vrata

Prozor_tip_A

Prozor_tip_B

Prozor_tip_C

Prozor_tip_D

Prozor_tip_E

Tipologija stolarije

Prozor_tip_F

Prozor_tip_G

vrata_tip_A

vrata_tip_B

vrata_tip_C

vrata_tip_D

Tipologija stolarije

vrata_tip_E

vrata_tip_F

vrata_tip_G

vrata_tip_H

vrata_tip_I

vrata_tip_J

Tipologija stolarije

vrata_tip_K

vrata_tip_L

vrata_tip_M

vrata_tip_N

vrata_tip_O

vrata_tip_P

Tipologija stolarije

vrata_tip_Q

vrata_tip_R

Razno

Stubište: ograda sa pašamanom

Slikano staklo na pregradnim

Staklo na pregradnim vratima

Staklo na pregradnim vratima

Keramicke plovice

Kulir ploce

